

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 636/639

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA QORAMOLLARNING FASSIOLYOZ KASALLIGI BILAN ZARARLANISH DARAJASI

Allaniyazov O. U.,
assistent

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
allaniyazovorinbay@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438051>

Annotatsiya. Maqolada so‘nggi yillarda Qoraqalpog‘iston Respublikasida qoramollarning fassiolyoz kasalliklarining payda bo‘lishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar, shuningdek, gelmintozlar bilan bog‘liq tuman hududlari bo‘yicha tekshirishlar o‘tkazish va kasallanish darajasini aniqlash. Tezak namunalari olinib gelmintokoprologik usuli bo‘yicha tekshirish, fassiola tuxumlari topib ya‘ni fassiolalar bilan zararlanish darajasi aniqlandi. Qoramollarning tezak namunalari tekshirish, tuxumning soni, o‘lchami va rangi bo‘yicha fassiolalarning qaysi avlodiga mansubligini aniqlash tavsiflangan. Fassiolyozni davolash va oldini olish choralari bo‘yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В статье представлены данные о появлении фасциолезных заболеваний крупного рогатого скота в Республике Каракалпакстан за последние годы, а также проведение обследований и определение уровня заболеваемости по районам, связанным с гельминтозами. Были взяты образцы фекалий для гельминтокопрологического исследования, обнаружены яйца фасциолы, то есть определена степень поражения фасциолами. Описано исследование образцов фекалий крупного рогатого скота, определение рода фасциол по количеству, размеру и окраске яиц. Разработаны выводы и рекомендации по лечению и профилактике фасциолеза.

Annotation. The article provides information on the occurrence of fascioliasis in cattle in the Republic of Karakalpakstan in recent years, as well as on conducting surveys and determining the level of morbidity in the areas of districts associated with helminthiasis. Fecal samples were taken and examined by the helminth coprological method, fasciola eggs were found, i.e., the degree of fasciola infestation was determined. It describes the examination of cattle fecal samples, determining the genus of fasciolae by the number, size, and color of the eggs. Conclusions and recommendations for the treatment and prevention of fascioliasis have been developed.

Ключевые слова: Метод полного гельминтологического вскрытия фасциолеза, гельминтоза, гельминта, легких, печени, фасциолы, паразитов, личинок, отдельных органов и тканей, капрологическое исследование.

Калит сўзлар: fassiolyoz, gelmintoz, gelmint, o‘pka, jigar, fasslola, parazit, lichinka, ayrim organ va toqimalarni to‘liq gelmintologik yorib ko‘rish usuli, kaprologik tekshirish.

Keywords: Method of complete helminthological dissection of fascioliasis, helminthiasis, helminth, lungs, liver, fasciola, parasite, larva, individual organs and tissues, caprological examination.

Kirish

Mavzuning dolzarvligi. Respublika hududlarida mart-aprel, may-iyun oylarida qoramollarning gelmintoz kasalliklarining kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Qoramollarning fassiolyoz kasalliklari respublikamizning barcha tuman hududlarida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

keng tarqalgan bo‘lib, chorvachilikda mollar bosh soni va maxsuldorligini ko‘paytirishda katta iqtisodiy zarar etkazmoqda. Qoramollar fassiolyozi kasalligidan keladigan iqtisodiy zarar kasallangan hayvonlar o‘limi, majburiy so‘yilishi hamda kasallanib sog‘aygan molar uzoq vaqt davomida kasallik qo‘zg‘atuvchi parazitlarni tasuvchilik xususiyotini o‘zida saqlab qolishi, mahsuldorligi pasayib ketishi, ishlab chiqarishda yoraqsiz bo‘lib qolishi va veterinariya sanitariya tadbirlariga ketgan xarajatlaridan iborat bo‘ladi.

Fassiolyoz qishloq xo‘jaligi hayvonlari orasida Qoraqalpog‘iston Respublikasida keng tarqalgan va kasallanish darajasi eng yuqari, yuda havfli trematodoz kasalliklarining biri hisoblanadi. Respublikamizning shimoliy hududlarimizda, asosan Karao‘zak, Taxtako‘pir, Chimboy, Kegeyli, Moynaq, Ko‘ng‘irot, Bozataw tumanlarida fassiolyoz kasalligiga nosog‘lom hududlar hisoblanadi. Bazi hududlarda ushbu kasallikning orientobilxarciozning aralash formasi, o‘tkir va surunkali turlari uchiraydi.

Fassiolyoz barcha turdagi chorvachilik xo‘jaliklariga katta iqtisodiy zarar etkazadigan gelmintoz kasallik. 1985-1993 йилларда Қорақолпоғистон asosan chimoliy hududlarida qoramollarning ommaviy nobud bo‘lishi kuzatilgan. Kasallikning o‘tkir oqimidan qisqa vaqtda yuzlab qoramollar novud bo‘lgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasida fassiolyoz kasalligining qo‘zg‘atuvchisi *F. gigantea*, uning oralik xo‘jayinlari *Lymnaca auricularia* va *L. bactriana* mollyuckasidir.

Tadqiqotning maqsadi

Tadqiqotlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlari qoramollar orasida fassiolyoz kasalligining tarqalishini urganish maqsadida olib borildi. Uning uchun avvalo ushbu kasalliklarni respublikamizda so‘nggi 5 yilda yani 2018-2022 yillardagi ma‘lumotlarda o‘z aksini topganligi, yani ularning tarqalishi, tekshirish larining natijalari urganildi. Ushbu ma‘lumotlarning qanshalik haqqoniy ekanligini aniqlash uchun respublikaning 7 tumanida 114 bosh turli yoshdagi qoramollardan namunalar olinib, 32 boshi zararlanganligini aniqladik. Ularda topilgan fassiolar turini, sonini, hajimi va qaysi organda ushrasini aniqladik. Tekshirilgan hayvonlardan namunalar olinib, laboratoriya sharoitida tezak namunalari ketma-ket yovish usullarida tekshirildi.

Tadqiqot joyi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlarida Karao‘zak, Taxtako‘pir, Chimboy, Kegeyli, Moynaq, Ko‘ng‘irot, Bozataw tumanlari.

Tadqiqot obekti va tekshirish usullari. Turli yoshdagi 114 bosh qoramollarning to‘g‘ri ichagidan olingan 10-15 g atrofidagi tezak namunalari gelmentoskopik, ketma-ket yovish usullari bilan tekshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududlarida qoramollarning fassiolyoz kasalligi qo‘zg‘atuvchilari bilan zararlanganlik darajasi 1-jadvalda berilgan. Tadqiqot natijalarga ko‘ra, Karao‘zak, Taxtako‘pir, Chimboy, Kegeyli, Moynaq, Ko‘ng‘irot, Bozataw tumanlari sharoitidagi qoramollarning fassiolyoz qo‘zg‘atuvchilari bilan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

zararlanish darajasini urganishda dastlab Karao‘zak tumani hududidagi aholi qaramog‘idagi qoramollardan olingan tezak namunalarini gelmintokoprologik tekshirish natijalari 10 bosh qoramollardan 2 boshida fassiola tuxumlari topilib, zararlanish darajasi 20,0 foizni tashkil etdi.

Taxtako‘pir tumani hududidagi aholi qaramog‘idagi 13 bosh qoramollardan yig‘ib olingan tezak namunalaridan 2 boshida fassiolla tuxumlari topilib, zararlanish darajasi 15,3 foizni tashkil etishini ko‘rsatdi.

Chimboy tumanining hududlari aholisi qoramollaridan olingan tezaklari tekshirilganda, 15 bosh qoramollardan 5 boshida fassiollar tuxumlari topilgan va zararlanish darajasi 33,0 foizni tashkil etdi.

Kegeyli tumani hududlari aholisi qoramollarining tezaklari tekshirilganda, 25 bosh qoramollardan 9 boshida fassiola gigantika tuxumlari topilgan va zararlanish darajasi 36,0 foizni tashkil etdi.

Moynaq tumani hududlardagi aholi qoramollarining tezaklari tekshirilganda, 12 bosh qoramollardan 3 boshida fassiola gigantika tuxumlari topilib, zararlanish darajasi 33,3 foizni tashkil etdi.

Ko‘ng‘irot tumani hududlardagi aholi qoramollarining tezaklari tekshirilganda, 17 bosh qoramollardan 5 boshida fassiola gigantika tuxumlari topilib, zararlanish darajasi 29,4 foizni tashkil etdi.

Bozataw tumani hududlardagi aholi qoramollarining tezaklari tekshirilganda, 22 bosh qoramollardan 6 boshida fassiola gigantika tuxumlari topilib, zararlanish darajasi 27,7 foizni tashkil etdi.

Umumiy tadqiqot natijalariga ko‘ra, hududlar tumanlari bo‘yicha 114 bosh qoramollardan 32 boshining tezak namunalaridan fassiola tuxumlari topildi va zararlanish darajasi 28,0 foizni tashkil etdi.

(1-jadval)

Qoraqalpog‘iston Respublikasining hududlarida fassiolyoz qo‘zg‘atuvchilari bilan zararlanish darajasi

№	Tumanlar (hududlar) nomi	Tekshirilgan namunalar soni	Gelmint tuxumlari	
			Trematodlar	
			F. gigantica	
			soni	foizi (%)
1	Karao‘zak	10	2	20,0
2	Taxtako‘pir	13	2	15,3
3	Chimboy	15	5	33,0
4	Kegeyli	25	9	36,0
5	Moynaq	12	3	33,3
6	Ko‘ng‘irot	17	5	29,4
7	Bozataw	22	6	27,7
	Жами	114	32	28,0

Xulosa va takliflar

1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlar hududlaridagi qoramollarning fassiolyoz kasalligi qo‘zg‘atuvchilari bilan zararlanganlik darajasini o‘rganish shuni

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko‘rsatdiki, ushbu hududlarda qoramollar fassiolyozining tarqalishida (Fassiola gigantika) 28,8 foizni tashkil etkani aniqlandi.

2. Tadqiqotlarimiz Respublika sharayotida qoramollar fassiolyoz kasalligi gelmintoz kasalliklari orasida kasallanish darajasi yuqari ekanligini ko‘rsatdi.
3. Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharayotida saqlanadigan qoramollarni yiliga ekki marta bahor va kuz mavsumlarida zamonaviy antigelmintiklar bilan jigar o‘t yo‘llarida parazitlik qiluvchi fassiolalarga qarshi zararsizlantirish zarur deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А. О. Орипов, “Гельминтозларга қарши курашишнинг замонавий стратегияси, услуб ва воситалари” Ж. Ветеринария медицинаси 2021 й. №11 17-19 бетлар.
2. Орипов А. О., Давлатов Р. Б., Йулдашев Н. Э. ”Ветеринария гельминтологияси” ўқув қўлланма 2016 йил “Наврўз” нашриёти Тошкент
3. Орипов А. О., Шакиев Е. С., Жумашев Р. Ж., “Распространение некоторых гельминтозов сельскохозяйственных животных в Приаралье”
4. “Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари касалликларига қарши курашиш ва олдини олиш тадбирлари” (илмий мақолалар тўплами) Самарканд 2000 –Б 68-72
5. Азимов Д. А. “Эпизоотология ориентобильхарциоза жвачных животных в Узбекистане”. 1966 год. Стр 3-7 Материал науч коонф ВОГ.
6. Орипов А. О., Йулдашев Н. Э, “Фасцилез, ориентобильхарциоз ва парафистоматозларнинг олдини олишда моллюскаларга қарши курашиш” “Зооветеринария” № 12 2012 - Б 20-23, № 1 2013–Б 22-26
7. Даминов А. С. “Қорамоллар трематодозларида қоннинг морфологик ва биокимёвий кўрсаткишлари” Зооветеринария №6 2016 Б- 18-21